

UDK 628.34

NORIN DARYOSI SUVI TARKIBIGA MAVSUMIY VA TEXNOGEN OMILLAR TA’SIRINI TADQIQ ETISH

K.A.Yakubov¹, M.R.Abdullaev¹, Sh.Sh.Juraev²

¹Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

²Namangan muhandislik-qurilish instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston respublikasi Namangan viloyatidagi Norin daryosi suvining mavsumiy va texnogen omillar ta’sirida ifloslanishi, hamda “Qizilravot” suv qabul qilish va uzatish inshooti misolida ichimlik suvini tabiiy tozalash tizimlarida tozalashni jarayonini takomillashtirish usullarini ishlab chiqish masalalari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar : suvni tozalash, metall ionlari, kolloid va organik ifloslantiruvchi moddalar.

Kirish. Bugungi kunda Namangan viloyati aholisi 2 million 750 ming nafar kishidan ziyodni tashkil etmoqda va bu raqam kun sayin ortib bormoqda. Ushbu korxonalar 1 million 850 mingdan ortiq aholini ichimlik suvi bilan ta’minlamoqda. Namangan shahrining 327 ta mahallasi, viloyat markazlari va ular bilan chegaradosh qishloqlarda istiqomat qilayotgan aholi uchun juda muhim bo‘lgan ichimlik suvi bilan bog‘liq kamchilik va muammolar talaygina. Aholini ichimlik suvi bilan ta’minlashni yaxshilash uchun 300 kilometrdan ortiq yangi tarmoqlar qurish, 880 kilometr uzunlikdagi suv tarmoqlarini qayta qurish kabi hamda suv qabul qilish va uzatish inshootlari zamonaviylashtirish ehtiyoj bor. Ularning aksariyatini texnik imkoniyatlari zamon talablariga javob bermasligi, ma’naviy va texnik eskirgan, tizimda o‘z vazifasini bajaruvchi eskirgan texnologiyalardan foydalanilishi bilan izohlashimiz mumkin.

Tadqiqot usullari. Tadqiqot, asosiy inshootlardan biri bo‘lgan, ochiq suv manbaidan suv qabul qilish “Qizilravot suv qabul qilish va uzatish inshooti”da o‘tkazildi[1]. “Qizilravot suv qabul qilish va uzatish inshooti” Norin daryosida joylashgan bo‘lib, daryo suvida inson salomatligi uchun xavfli bo‘lgan metall ionlari bilan mavsumiy va taxnogen omillar ta’sirida ifloslanishi bilan bevosita bog‘liq muammolar yuzasidan olib borilgan tadqiqodlar jarayonida quyidagi usullaridan foydalanildi:

- 1) Nazariy hisoblash tenglamalarini tanlash;
- 2) Laboratoriya sharoitida manba suvini tozalash usullarini tahlil qilish va baholash;
- 3) Manba suvi tarkibining mavsumiy va yillik o‘zgarishlarini tahlil qilish;
- 4) Suvda loyqalikning mavsumiy o‘zgarishi davrida metall ionlari va organik moddalarni ajratishda koagulyatsiya usulini va mahalliy hom-ashyolardan olingan adsorbentlarni baholash [2,4].

1) Nazariy hisoblash uslubini tanlash;

Moddalar miqdorini hisoblash uchun to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki bilvosita hisoblash usuli qo‘llanildi [3]. To‘g‘ridan-to‘g‘ri hisoblash usuli gidrokimyoviy va gidrologik ko‘rsatkichlar bo‘yicha kuzatuv ma’lumotlari mavjud bo‘lganda qo‘llaniladi va ushbu

tenglamayordamida aniqlanadi;

$$G = \sum_{i=1}^n W_i^M C_i \quad (1)$$

bu yerda

G – hisob-kitob davri uchun o‘tkazilgan moddaning miqdori, ming tonna;

M -hisoblash davri oraliqlari soni;

W_i - suv sarfini hisoblash davri, km^3 ;

C_i - i -oralig‘da, mg/l yoki mkg/l uchun moddaning o‘rtacha konsentratsiyasi.

Suvdagi moddaning konsentratsiyasi va suv iste‘moli o‘rtasida yaqin bog‘liqlik mavjud bo‘lganda hisoblashda ushbu tenglamadan, bunday aloqa bo‘lmasa yoki uning zaiflashishi kuzatilsa, hisoblash uchun quyidagi tenglamadan foydalangan maqsadga muvofiq;

$$G = WC^I \quad (2)$$

bu yerda: W – yillik suv oqimi hajmi, km^3 ;

C - moddaning yillik o‘rtacha konsentratsiyasi miqdori mg/l .

Bu hisoblash usuli suvdagi ifloslantiruvchi moddalar miqdori va suv oqimi to‘g‘risidagi ma‘lumotlar mavjud bo‘lmaganda qo‘llaniladi. Bunday holda, o‘xshash(analog) daryo tanlanadi va suv oqimi bilan taqqoslanadi va tenglamaga muvofiq ifloslantiruvchi moddalar miqdori hisoblanadi;

$$G = \frac{G_A W}{W_A} \quad (3)$$

bu yerda:

G va G_A - o‘rganilayotgan va analog daryolardagi moddaning xisob davridagi miqdori, ming tonna;

W va W_a - o‘rganilayotgan va analog daryolarning suv oqimi hajmi, km^3 .

Agar hisob-kitob qilingan daryodagi suvning kimyoviy tarkibi o‘rganilmagan bo‘lsa, hisoblangan ifloslantiruvchi moddalarni uzatish, taxminiy xarakterga ega. Moddaning uzatilishini aniqlashning ishonchlilik mezoni xato nazariyasining umumiy qabul qilingan qoidalariga muvofiq quyidagicha aniqlanadi;

$$S_{G_I} = \sqrt{S_{W_I}^2 + S_{W_{K_I}}^2} \quad (4)$$

bu yerda S_{G_i} -hisoblash davrining i -oralig‘i uchun moddaning tashilishini aniqlashning nisbiy xatosi;

S_{W_i} -hisoblash davrining i -oralig‘i uchun suv oqimini aniqlashning nisbiy xatosi;

$S_{G_{K_i}}$ – hisoblash davrining i -oralig‘i uchun moddaning o‘rtacha konsentratsiyasini aniqlashning nisbiy xatosi.

Suv oqimini aniqlashda nisbiy xatolik kuzatuvlarning shartlari va tafsilotlariga bog‘liq. Namuna olish nuqtalari va gidravlik nuqta birlashtirilganda bu xato taxminan 10% ni tashkil qiladi.

Moddaning o‘rtacha konsentratsiyasini aniqlashda nisbiy xato ushbu tenglamadan foydalanib topiladi.

$$S_{K_I} = \sqrt{\frac{1}{n} (V_B^2) + \frac{V_C^2}{k}} \quad (5)$$

bu yerda:

n - hisoblash davri oralig‘idagi suv namunalari soni;

V_B – daryo oqimidagi moddaning o‘rtacha konsentratsiyalari vaqt birligidagi o‘rtacha nisbiy xatosi;

V_C – daryo oqimidagi moddaning konsentratsiyasini bir marta aniqlashning o‘rtacha nisbiy xatosi;

k - daryo kesimidagi namunalar soni.

Xatolik:

$$V_B = \frac{\sigma_B}{C} \quad (6)$$

bu yerda σ_B - daryo kesimidagi o‘rtacha konsentratsiyalar vaqt birligining standart og‘ishi;

C - hisoblash davri uchun moddaning o‘rtacha konsentratsiyasi.

Konsentratsiya;

$$\bar{C} = \frac{\sum \bar{C}_j}{n} \quad (7)$$

bu yerda; S_j - daryo kesimidagi moddaning o‘rtacha konsentratsiyasi, j - namuna olishlar soni.

$$\bar{C} = \frac{\sum \bar{C}_j}{k} \quad (8)$$

Og‘ish;

$$\sigma_0 = \pm \sqrt{\frac{\sum (\bar{C}_i + \bar{C}_i)^2}{n-1}} \quad (9)$$

Xatolik;

$$V_c = \sqrt{V_a^2 + V_k^2} \quad (10)$$

bu yerda V_k - tahlil usulining nisbiy xatosi;

V_a - olingan namunalar soni bilan bog‘liq bo‘lgan daryoning kesimidagi moddaning konsentratsiyasining nisbiy xatosi.

Xatolik;

$$V_K = \sqrt{\frac{\sum \sigma_0^2}{n\bar{C}}} \quad (11)$$

bu yerda σ_0 - daryo oqimidagi moddaning konsentratsiyasini aniqlashning yagona standart og‘ishi,

$$\sigma_0 = \pm \sqrt{\frac{(\bar{C}_i + \bar{C}_j)^2}{k-1}} \quad (12)$$

Agar namuna olish faqat kesimning bir nuqtasida amalga oshirilsa, unda tenglama (5) ko‘rinishida bo‘ladi.

$$S_k = \sqrt{\frac{V_B^2 + V_a^2}{n}} \quad (13)$$

Tenglama (4) bo‘yicha hisoblangan G_i nisbiy xatosini (1) tenglama bo‘yicha olingan ifloslantiruvchi moddalarni o‘tkazish qiymati S ga ko‘paytirish yo‘li bilan hisoblangan oraliq bo‘yicha o‘tkazishni mutlaq ko‘rinishda aniqlashda xatolik hisoblanadi.

$$\Delta G_i = \pm G_i S \quad (14)$$

Bu yerda G_i - hisob davrining i -oraliqida o‘tkazilgan moddaning miqdori, ming tonna.

Bir yil davomida moddalarning o‘tishini aniqlashda xatolik hisoblash davrining alohida oraliqlari uchun xatolar yig‘indisidan foydalangan holda olinadi:

$$\Delta G_{yil} = \sqrt{\sum_{i=1}^m \Delta G_i^2} \quad (15)$$

bu yerda m - hisob-kitob davrlari soni, nisbiy (%) ko‘rinishda yiliga o‘tkazish xatosi ushbu tenglamadan foydalanib hisoblanadi.

$$S_{G_{yil}} = \frac{\Delta G_{yil}}{G_{yil}} * 100 \quad (16)$$

bu erda G_{yil} - yiliga o‘tkaziladigan moddalar miqdori, ming tonna [2,3].

2) Laboratoriya sharoitida manba suvini tozalash usullarini tahlil qilish;

Tadqiqod olib borayotgan “Qizilravot suv qabul qilish va uzatish inshooti” ichimlik suvi tayyorlashda Koagulyatsiya-Tindirish-Filtrlash ketma-ketligi asosida ish yuritadi. Inshoot laboratoriyalarida KFK-2 va KFK-3 spektrofotometr asboblari yordamida graudirovka jadvali asosida suv sifatini kimyoviy taxlillash olib borildi. Olib borilgan tahlillar va tadqiqodlar so‘nggi yillarda transchegaraviy hisoblangan Norin daryosi suvida bir qator inson salomatligi uchun zararli bo‘lgan metal ionlarining miqdori ortib borishi qayd etilmoqda [6]. Bizning fikrimizcha, buning asosiy sababi qo‘shni Qirg‘iziston respublikasi hududida tog‘kon sanoati korxonasi-Qumtor oltin koni joylashgan [4]. Shuningdek Norin shahrining 2500 m³/k-k oqova suvlari Norin daryosiga qo‘shilishini ko‘rsatish mumkin. Daryo akvatoriyasida joylashgan, markazlashgan kanalizatsiya tizimiga ulanmagan, aholi turar joylari va fermer xo‘jaliklaridan hosil bo‘ladigan suyuq chiqindilar to‘g‘ridan-to‘g‘ri Norin daryosiga quyiladi.

Fizikaviy-kimyoviy tahlillar natijalariga ko‘ra, kislorodga biologik ehtiyoj (KBE) ning qiymati davlat standartida belgilangan me‘yordan oshib ketganligi ma‘lum bo‘ldi. Buning asosiy sababi Norin shahrida oqova suvlarini faqat mexanik tozalash boqichida olib borilishi bo‘lishi mumkin. Daryo suvining spektral tahlillari natijalariga ko‘ra, mis, ftor va titanning miqdori uchun ruxsat etilgan maksimal konsentratsiyasidan oshgan. Norin shahri oqova suvlarida mis moddasining eng yuqori miqdori oxirida 85% ga kamaygan. Ftord ionning eng yuqori konsentratsiyasi havzaning boshida va oqova suvlarda topilgan, shuningdek, shahar oxirida u 50% ga kamaygan. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda Norin daryosidan ichimlik suvi oluvchi “Qizilrovot suv olish va uzatish” inshootida ekologik toza ichimlik suvi tayyorlashda texnologik muammolar ko‘zga tashlanmoqda [7].

3) Manba suvi tarkibidagi mavsumiy va yillik o‘zgarishlarni tahlil qilish;

Quyidagi grafiklarda 2024 yil Yanvar, Fevral, Mart oylarida “Namangansuvta‘minot”MChJ tomonidan tayyorlangan hisobot asosida “Kurashxona” va “Qizilravot suv olish va uzatish inshoot”laridan aholiga yetkazib berilgan ichimlik suvi sifat ko‘rsatgichlari tahlili grffik diagramma usulida keltirildi.

Yuqoridagi diagrammadan ham ko‘rinib turibdiki, suvni zararsizlantirish uchun koagulyatsiya va xlorlash jarayonini kuchaytiradi, bu esa ichimlik suvini tarkibidagi boshqa moddalar konsentratsiyasi to‘la tozalanmasligi, hamda qoldiq xlor va quruq qoldiqning ko‘payishiga olib keldi. Agar mavsumiy omillar ta‘sirida manba suvi ifloslanish darajasini ortishini hisobga oladigan bo‘lasak inshootda yechimini

kutayotgan muammolar ko‘zga tashlanadi.

4) Loyqalikning mavsumiy ortishi davrida suvni koagulyatsiya va mahalliy hom ashyolardan olingan adsorbent yordamida metall ionlarini va organik moddalardan tozalashni baholash;

Antropogen omillar natijasida suv havzalariga ifloslantiruvchi moddalar bilan hamda tabiiy omillar zararli ta’sirlarni keltirib chiqarmoqda. Inson omili natijasida ifloslantiruvchi moddalarning eng yaqqol ko‘rinib turgani, asosan yerdan haddan tashqari jadal foydalanish amaliyoti va ishlab chiqarish faoliyati natijasida tashlangan chiqindilar (plastik, shisha idishlar) natijasida yuzaga keladigan atrof-muhitga ortiqcha yuklamalardir.

Yuqorida keltirib o‘tilgan tadqiqodlar va tahlillar shuni ko‘rsatmoqdaki manba suvlarining turli sanoat va oqova suvlardan ifloslanishi natijasida hozirda ichimlik suvi tayyorlash korxonalarida amalda qo‘llanilayotgan koagulyantlar asosan faqat suv tarkibidagi loyqalikni, ya’ni organik chiqindilarni cho‘ktirishga xizmat qiladi. Bu o‘z navbatida kutilgan natijalarni bermayotganligi, bu borada sifatli, ekologik toza, zamonaviy va eng muhimi iqtisodiy samaradorligi yuqori bo‘lgan koagulyantlarga talab mavjudligini ko‘rsatmoqda.

Adabiyotlar tahlili natijasida tabiiy gillardan yoki ularning o‘zgartirilgan kompozitsiyalaridan adsorbent sifatida foydalanish, ichimlik suvida mavjud bo‘lgan yoki ichimlik suvi manbalariga ta’sir qiluvchi ifloslantiruvchi moddalarni olib tashlash texnologiyalari haqida xabar berib o‘tilgan. Ushbu hujjatlarda tabiiy loydan yoki ularning o‘zgartirilgan kompozitsiyalaridan foydalanilganda ichimlik suvida mavjud bo‘lgan ifloslantiruvchi moddalarni olib tashlash texnologiyalari haqida ma’lumotlar keltirib o‘tilgan.

Tahlillar natijasida har bir ifloslantiruvchi moddalarni maksimal darajada olib tashlash samaradorligini olish uchun foydalaniladigan tahlil turi ham ko‘rsatib o‘tilgan. To‘liq sharh 1-jadvalda umumlashtirilgan. Tahlil bo‘limi gil va uning kompozitsiyalari tomonidan olib tashlangan ifloslantiruvchi moddalar turiga qarab quyidagi to‘rtta turga ajratilgan: (1) og‘ir metallar (2) noorganik ifloslantiruvchi moddalar (3) organik ifloslantiruvchi va (4) patogenlar.

Xulosa. Yuqoridagi tadqiqotlar va tahlillar shuni ko‘rsatadiki, Norin daryosidagi suv sifatining mavsumiy va texnogen omillar ta’sirida yomonlashishi bilan bog‘liq muammolar ko‘lami ortib borayotganligi sababli “Qizilrovot suv olish va uzatish inshooti” da koagulyatsiya va birlamchi tindirish jarayonlari texnologiyalarini takomillashtirish va modernizatsiya qilish zarurati tug‘ilmoqda. Hozirda bu borada jahon amaliyotida qo‘llanilayotgan ichimlik suvi va uning manbalaridan turli ifloslantiruvchi moddalarni olib tashlashda tabiiy gil va uning kompozitsiyalarini qo‘llash bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan va kelgusida suv tozalash amaliyotiga joriy qilish rejalashtirilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Surxondaryo va Namangan viloyati suv loyihalari-Namangan viloyatini tenik-iqtisodiyot xulosasi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki 2019-yil dekabr. Surxondaryo va Namangan qirralarining suv tomonidan, Namangan viloyatining texnik-iqtisodiy asoslari Yevropa tiklanish va taraqqiyot bank notexnik ishi yakuni 2019 1-6 dekabr.

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

2. Suv sifati / M.G. Xublaryan , T.I. Moiseenko // Rossiya Fanlar akademiyasining axborotnomasi, 2009. - 79-jild, No 5. - P. 403-405.
3. Rodina, A.O. Xavf nazariyasidan foydalangan holda suvni tozalash texnologiyalarini tanlashda yer usti suvlari sifati ko‘rsatkichlarini asoslash dis .kand. texnologiya. Fanlar: 05.23.04 / Rodina Alla Olegovna. – Vologda, 2005.
4. Robert e.Moran, d.t.n Michael-Moran Assoc., ООО Kachestvo vody/gidrogeologiya/geoximiya Golden, Kolorado, SShA Zolotoy rudnik Kumtor, Кыргызstan: Kommentarii po vodnym resursam, okrujayushchey srede i svyazannym s nimi aspektami: sentyabr 2011.
5. «Ekologicheskaya otsenka vliyanie stochnyx vod goroda Narın na reku Narın.» Aynura Asanova 2011.
6. Rustamjonovich , A. M. (2022). Norin daryosi mavsusli loyiqining koagulyasyon jarayoniga ta’siri. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(6), 235-239.
7. RD 52.24.508-96. Metodik ko‘rsatmalar. Quruqlikda transchegaraviy yer usti suvlari holatini monitoring qilish quyi tizimini tashkil etish va faoliyati: M., 1999 y.
8. Advances in Application of Natural Clay and Is Composites in Removal of Biological, Organic, and Inorganic Contaminans from Drinking Water Rajani Srinivasan Blackland Research and extension Center, AgriLife Research, Texas A&M University System, 720 east Blackland Road, Temple, TX 76502, USA